

СИНТАКСИС В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ: НЕ ПРОСТО ГРАММАТИКА, А СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Шакурбанова Н.Э.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020099>

Ключевые слова: синтаксис, социолингвистика, социальная вариативность, стиль, речь, социолект, коммуникативная установка.

Аннотация. В статье рассматривается синтаксис как элемент языковой системы, выполняющий не только грамматические, но и социальные функции. Подчеркивается значимость синтаксической организации высказывания в социальном взаимодействии, выявляется связь между синтаксической структурой речи и социальными характеристиками говорящего. Исследуются примеры функционирования различных синтаксических моделей в зависимости от стиля, ситуации общения, уровня образования и принадлежности к социальной группе. Делается вывод о важности анализа синтаксиса в социолингвистическом аспекте.

Традиционно синтаксис рассматривался как система правил построения словосочетаний и предложений. Однако в социолингвистике синтаксис получает дополнительное измерение — он становится инструментом, с помощью которого говорящий выражает свою принадлежность к определённой социальной группе, демонстрирует уровень образования, социальный статус, цели коммуникации и степень формальности.

На протяжении десятилетий синтаксис рассматривался в основном как грамматическая подсистема языка, обеспечивающая формально-логическую организацию высказывания. Однако в рамках социолингвистики синтаксис приобретает новые смыслы: он изучается как способ выражения социальной идентичности, коммуникативного намерения и стилистической направленности речи. Синтаксическая структура предложения зависит не только от языковых норм, но и от социальных условий, в которых осуществляется коммуникация.

Социолингвистика исследует вариативность языка в зависимости от факторов социального порядка – пола, возраста, профессии, социального статуса, уровня образования и т.д. Синтаксис, будучи одним из уровней языковой системы, участвует в формировании социальной идентификации. Сложность, композиция и оформление синтаксических конструкций варьируются в зависимости от жанра, регистров речи, а также целей и условий общения.

Синтаксис может быть носителем социальной информации: краткие предложения, эллипсис, разговорная интонация – характерны для неформального общения, молодежных и бытовых социолектов; сложноподчинённые конструкции с логической связью – типичны для академического и официального дискурса; инверсии, парцелляции, вставные конструкции – часто служат индивидуализации высказывания, проявлению стилистической экспрессии.

Существуют устойчивые корреляции между типами синтаксических конструкций и социальными характеристиками говорящего:

Представители академического сообщества и официальной сферы чаще используют сложные, многочленные предложения с разветвлённой подчинённой связью.

Чаще всего в обычной жизни люди используют короткие, простые предложения и элементы разговорного синтаксиса (например, эллипсис, парцелляция).

В молодежной речи преобладает интонационно-фрагментарный синтаксис, ориентированный на экспрессию и скорость коммуникации.

Синтаксис выполняет также стилистическую функцию, позволяя варьировать степень формальности и эмоциональности речи:

Простые и неполные предложения характерны для неофициального общения

(разговорный стиль, соцсети, мессенджеры).

Сложные синтаксические конструкции придают речи авторитетность, объективность, логическую завершённость (официально-деловой и научный стили).

Художественный стиль часто использует вариативные синтаксические формы: инверсии, риторические конструкции, парцелляции, вводные элементы, что создаёт эффект выразительности и индивидуальности.

Социальная специфика дискурса влияет на выбор синтаксических стратегий:

В деловом и юридическом дискурсе синтаксис формализован, предложения имеют точную логическую структуру, исключающую двусмысленность.

В медийной и публицистической речи синтаксис направлен на воздействие: используются риторические приёмы, короткие фразы, яркие синтаксические оппозиции.

В интернет-коммуникации синтаксис упрощается, нередко фрагментируется. Однако даже здесь формируются устойчивые нормы в пределах конкретных сообществ (чатов, форумов, блогов).

В условиях многоязычия синтаксис подвержен межъязыковому влиянию. В речи русскоязычных билингвов в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и других странах СНГ нередко наблюдается перенос синтаксических моделей родного языка на русский.

Это проявляется в изменении порядка слов, нарушении управления, интерференции временных форм, что может быть как индивидуальной особенностью, так и социальной нормой в конкретном языковом сообществе.

Говорящий выбирает синтаксическую структуру в зависимости от целей коммуникации:

Для убеждения – сложные причинно-следственные конструкции.

Для экспрессии – парцелляции, односоставные предложения, повторы.

Для сближения с адресатом – синтаксическая простота, диалогичность, риторические вопросы.

Синтаксис в социолингвистике – это не просто средство грамматического оформления высказывания, а отражение социального опыта говорящего. Выбор синтаксических конструкций обусловлен не только нормами языка, но и социальными контекстами, в которых осуществляется коммуникация. Поэтому синтаксическая организация речи должна рассматриваться в неразрывной связи с социальной структурой общества, коммуникативными стратегиями и культурными практиками.

References:

1. Лабов У. Социолингвистика. — М.: URSS, 2004.
2. Крысин Л.П. Русский язык в социолингвистическом аспекте. – М.: Наука, 2007.
3. Еськова Н.А. Современный русский язык: синтаксис. – М.: Академия, 2012.
4. Залевская А.А. Язык и мышление: социокогнитивный подход. – М.: Языки славянских культур, 2010.
5. Галицкий В.В. Синтаксис и прагматика. – СПб.: Лань, 2015.
6. Шакурбанова Н. Э. К вопросу изучения сложносочиненного предложения //XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 297-299.